

TENDÊNCIA PREOCUPANTE: A INCIDÊNCIA DA MENINGITE EM CRIANÇAS DE 0 A 4 ANOS NO BRASIL (2020-2023)

Worrying Trend: The Incidence of Meningitis in Children Aged 0 to 4 Years in Brazil (2020-2023)

Tendencia Preocupante: La Incidencia de Meningitis en Niños de 0 a 4 Años en Brasil (2020-2023)

Estudo Original – Estudo epidemiológico

DOI: [10.5281/zenodo.13624962](https://doi.org/10.5281/zenodo.13624962)

Recebido: 27/08/2024 | Aceito: 30/08/2024 | Publicado: 01/09/2024

Luisa Silveira Campanharo
graduanda, medicina FEMA, Assis, Brasil
luisacampanharo2772@gmail.com

Ana Clara Salviano Reis
graduanda, medicina FEMA, Assis, Brasil.
anaclara.salviano@hotmail.com

Luiza Ranyele Goncalves Rezende
graduanda, medicina
Faculdade de medicina de Olinda, Olinda, Brasil
luizarezendemed@gmail.com

Bruno de Barros Miguez
graduado, medicina
Faculdade de medicina de Olinda, Olinda, Brasil
drbrunomiguez@outlook.com

Livia Schneider Gonçalves
graduanda, medicina
Unifenas, Belo Horizonte, Brasil
l.livia67@gmail.com

Vívia Cristina Pires Martins
graduanda, medicina
Unifenas, Belo Horizonte, Brasil
Viviamartins@gmail.com

Henrique Normandia Castro
graduando, medicina
UNIPAM, Patos, Brasil
henriquecastro@unipam.edu.br

Larissa Pena Assis
graduanda, medicina
Unifenas, Belo Horizonte, Brasil
larissa.pena@aluno.unifenas.br

Rafaela Fonseca Forti
graduanda, medicina
Unifenas, Belo Horizonte, Brasil
Rafaela.forti@aluno.unifenas.br

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/), and a [LOCKSS \(Lots of Copies Keep Stuff Safe\)](https://www.lockss.org/) sistem.

RESUMO

A meningite é uma doença inflamatória grave que afeta as membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal, sendo particularmente preocupante em crianças devido à imaturidade do sistema imunológico, o que dificulta o diagnóstico precoce e aumenta o risco de complicações graves. O objetivo deste estudo foi analisar a tendência temporal dos casos de meningite em crianças de 0 a 4 anos nas cinco macrorregiões brasileiras, com foco nos anos de 2020 a 2023, e discutir a possível relação entre essa tendência e a cobertura vacinal. A análise foi realizada com base em dados do DATASUS. Os resultados mostraram um aumento preocupante nos casos de meningite durante o período, especialmente na região Sudeste, que apresentou o maior número de casos em todos os anos analisados. A possível relação entre o aumento dos casos e a cobertura vacinal, especialmente durante a pandemia de COVID-19, é destacada como um fator crítico. Embora uma diminuição dos casos tenha sido observada em 2023, os números ainda são altos em comparação com anos anteriores, sugerindo a necessidade de ações contínuas. A conclusão enfatiza a importância de políticas públicas focadas na vacinação infantil e na educação da população para combater a desinformação e proteger a saúde das crianças contra a meningite.

Palavras-chave: Crianças; DATASUS; Meningite; Políticas de saúde ; Vacinação.

ABSTRACT

Meningitis is a severe inflammatory disease that affects the membranes surrounding the brain and spinal cord, being particularly concerning in children due to the immaturity of their immune system, which complicates early diagnosis and increases the risk of severe complications. The objective of this study was to analyze the temporal trend of meningitis cases in children aged 0 to 4 years across the five Brazilian macro-regions from 2020 to 2023 and to discuss the possible relationship between this trend and vaccination coverage. The analysis was based on data from DATASUS. The results showed a worrying increase in meningitis cases during the period, particularly in the Southeast region, which had the highest number of cases in all years analyzed. The possible relationship between the increase in cases and vaccination coverage, especially during the COVID-19 pandemic, is highlighted as a critical factor. Although a decrease in cases was observed in 2023, the numbers remain high compared to previous years, suggesting the need for continued actions. The conclusion emphasizes the importance of public policies focused on childhood vaccination and public education to combat misinformation and protect children's health against meningitis.

Keywords: Meningitis, children, Vaccination, DATASUS, Health policies.

RESUMEN

La meningitis es una enfermedad inflamatoria grave que afecta las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal, siendo particularmente preocupante en los niños debido a la inmadurez de su sistema inmunológico, lo que complica el diagnóstico temprano y aumenta el riesgo de complicaciones graves. El objetivo de este estudio fue analizar la tendencia temporal de los casos de meningitis en niños de 0 a 4 años en las cinco macroregiones brasileñas desde 2020 hasta 2023, y discutir la posible relación entre esta tendencia y la cobertura de vacunación. El análisis se realizó con base en datos de DATASUS. Los resultados mostraron un aumento preocupante en los casos de meningitis durante el período, especialmente en la región Sudeste, que presentó el mayor número de casos en todos los años analizados. La posible relación entre el aumento de casos y la cobertura de vacunación, especialmente durante la pandemia de COVID-19, se destaca como un factor crítico. Aunque se observó una disminución en los casos en 2023, los números siguen siendo altos en comparación con años anteriores, lo que sugiere la necesidad de acciones continuas. La conclusión enfatiza la importancia de las políticas públicas enfocadas en la vacunación infantil y la educación de la población para combatir la desinformación y proteger la salud de los niños contra la meningitis.

Palabras clave: Meningitis; niños; vacunación; DATASUS; políticas de salud.

INTRODUÇÃO

A meningite é uma condição de saúde que desperta preocupação e angústia, principalmente quando se trata de crianças. Esta doença inflamatória, que afeta as membranas que revestem o cérebro e a espinha medular, pode ser desafiadora para detectar e tratar, apresentando potencial para complicações graves e até fatais, especialmente em populações mais jovens. No contexto pediátrico, a meningite assume contornos ainda mais preocupantes devido à imaturidade do sistema imunológico das crianças, o que torna mais suscetíveis a infecções e pode dificultar o diagnóstico precoce (Nigrovic *et al.*, 2012).

As manifestações clínicas da meningite podem variar desde sintomas leves, como dor de cabeça e febre, até complicações graves, como convulsões, coma e danos neurológicos permanentes. A rápida identificação e o tratamento adequado são fundamentais para prevenir sequelas e reduzir a mortalidade associada a essa condição. Testes laboratoriais, como análise do líquido cefalorraquidiano, desempenham um papel crucial no diagnóstico diferencial da meningite e na determinação do agente infeccioso causador. (Brouwer MC, et al. 2014)

Embora os avanços médicos tenham proporcionado melhorias nos diagnósticos e tratamentos, a meningite em crianças continua representando um desafio significativo para os

profissionais de saúde e pais. A dificuldade em reconhecer os sintomas iniciais, a gravidade rápida da progressão da doença e a possibilidade de sequelas neurológicas permanentes são aspectos que tornam essa enfermidade uma fonte de grande preocupação e ansiedade para famílias e comunidades (Brouwer *et al.*, 2010).

A vacinação desempenha um papel essencial na prevenção da meningite, especialmente no caso das formas bacterianas mais comuns, como a meningite meningocócica e pneumocócica . As campanhas de imunização em massa têm sido eficazes na redução da incidência dessas formas de meningite em muitos países, no entanto os desafios persistem, incluindo a disponibilidade e acessibilidade das vacinas em regiões mais pobres e a emergência de cepas bacterianas resistentes a antimicrobianos.

Além dos esforços de prevenção e controle, a pesquisa contínua é necessária para desenvolver novas estratégias terapêuticas e vacinas mais eficazes contra a meningite. A compreensão dos mecanismos de virulência dos agentes infecciosos e a interação entre o hospedeiro e o patógeno são fundamentais para o desenvolvimento de intervenções mais direcionadas. Investimentos em saúde pública, educação e conscientização da população sobre os sinais de alerta e medidas preventivas também são cruciais para enfrentar esse desafio global de saúde. Em síntese , a meningite continua sendo uma doença séria que demanda esforços multidisciplinares e colaborativos para sua prevenção, diagnóstico e tratamento eficazes.

METODOLOGIA

Estudo epidemiológico observacional do tipo análise de série temporal, realizado através da coleta de dados do DATASUS entre os anos de 2020 a 2023. Foram incluídos neste estudo as macrorregiões brasileiras : Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte , crianças que obtiveram o diagnóstico de meningite na faixa etária de 0 a 4 anos e que se enquadraram no recorte temporal citado. Excluídos adultos e adolescentes ou fora dos anos determinados. Analisados em gráficos de forma estatística e em frequência absolutas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante da contabilização dos dados do DATASUS , foram observados , o número de casos de meningite em crianças de 0 á 4 anos vem aumentando a partir de 2020. Neste ano, a região com maior número de casos foi a região Sudeste (417), seguida pela região Sul (168), Nordeste

(94), Norte (40) e Centro-Oeste (39), totalizando 758 casos.

Em 2021, a região Sudeste permaneceu com o maior número de casos (1060), acompanhado das regiões Sul (584), Nordeste (265), Centro-Oeste (117) e por fim região Norte (69). Resultado em 2095 casos notificados. (FIGURA 1).

Figura 1 - Número de casos em 2021. *Fonte:* DATASUS, 2021

No ano de 2022, observou-se o aumento do número de casos na região Sudeste, com o crescimento do dobro dos casos de meningite desde o ano anterior (2421 casos). As outras regiões do país também apresentaram um aumento, Sul (834), Nordeste (557), Centro-Oeste (144) e Norte (104). Foi totalizado 4060 casos no país.

Por fim, no ano de 2023, houve uma diminuição dos números. Região Sudeste (787), Sul (328), Nordeste (219), Centro-Oeste (61) e região Norte (32). Somando-se 1427 casos no total.

Os dados apresentados revelam uma tendência preocupante no aumento dos casos de meningite em crianças de 0 a 4 anos ao longo dos anos, com variações significativas entre as diferentes regiões do Brasil. No ano de 2020, os números já apontavam para uma situação alarmante, com a região Sudeste liderando em casos notificados, seguida pelas regiões Sul e Nordeste. Esse padrão se manteve nos anos seguintes, com um aumento progressivo no número de casos, especialmente na região Sudeste, que testemunhou um crescimento notável.

Figura 1- Número de casos em 2020. *Fonte:* DATASUS, 2020.

Um aspecto importante a se considerar é a possível relação entre esse aumento nos casos e a cobertura vacinal. Ainda que não haja dados específicos sobre a cobertura vacinal nesta discussão, é sabido que a vacinação desempenha um papel crucial na prevenção de doenças como a meningite. Assim, a diminuição dos números de vacinação de outras patologias, como observado durante a pandemia de COVID-19 nos anos de 2020 e 2021, com maior impacto na região sudeste, devido à disseminação de desinformação e hesitação em relação às vacinas, pode ter contribuído para o aumento dos casos de meningite. Mediante a isto foi observado durante a pandemia uma escassez de dados referentes a outras doenças devido a sobrecarga da saúde e consequentes subnotificações diante do quadro pandêmico.

A situação em 2023, com uma diminuição nos números, pode indicar um retorno a níveis mais controlados, possivelmente influenciado por campanhas de vacinação, conscientização pública ou outras intervenções de saúde pública. No entanto, é importante notar que mesmo com essa diminuição, os números permanecem consideravelmente altos em comparação com anos anteriores. Com a vacinação contra a COVID-19 em andamento, o país começa a sair da pandemia, e as pessoas começam a acreditar novamente na ciência.

Figura 3 - Número de casos em 2022. Fonte: DATASUS, 2022

Figura 4 - Número de casos em 2023. Fonte: DATASUS, 2022

CONCLUSÃO

Com base nos resultados apresentados, é possível concluir que há uma tendência preocupante de aumento nos casos de meningite em crianças de 0 a 4 anos ao longo dos anos, com variações significativas entre as diferentes regiões do Brasil. Desde 2020, quando os números já indicavam uma situação alarmante, até 2022, com um crescimento notável

especialmente na região Sudeste, a situação demanda atenção e ação por parte das autoridades de saúde pública.

Um aspecto relevante a considerar é a possível relação entre esse aumento nos casos e a cobertura vacinal. A diminuição observada nos números em 2023 pode sugerir um retorno a níveis mais controlados, possivelmente influenciado por campanhas de vacinação, conscientização pública ou outras intervenções de saúde pública. No entanto, é fundamental ressaltar que os números ainda permanecem consideravelmente altos em comparação com anos anteriores, indicando a necessidade contínua de esforços para combater essa tendência.

Portanto, essa análise destaca a importância de políticas de saúde pública direcionadas para promover a vacinação infantil e combater a desinformação sobre vacinas. Investimentos em campanhas educativas, acesso a serviços de saúde e fortalecimento dos programas de imunização são cruciais para reverter essa tendência preocupante e proteger a saúde das crianças contra doenças preveníveis como a meningite.

REFERÊNCIAS

Brouwer MC, et al. Clinical features and prognostic factors in adults with bacterial meningitis. *New England Journal of Medicine*. 2014;371(9):855-863. DOI: 10.1056/NEJMoa1311635.

NIGROVIC, L. E.; MALLEY, R. Kuppermann N. Meta-análise de estudos de validação de escores de meningite bacteriana. *Arch Dis Child*. 2012;9:799-805.

BROUWER, M. C.; TUNKEL, A. R. van de Beek D. Epidemiologia, diagnóstico e tratamento antimicrobiano da meningite bacteriana aguda. *Clin Microbiol Rev*. 2010;3:467-492.

Brasil. Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde. Disponível em: <<https://aps.saude.gov.br/ape/esf/>>. Acesso em: 24 de junho de 2024